

Binnengekomen boeken

Westra's Computerwijzer '84
Practische uitleg over werkcomputers van
5 tot 25 mille
Onder redactie van Seerp Westra
Uitgeverij Westramedia te Roelofarendsveen
Prijs f 19,50

Beknopte handleiding ontslagrecht
Mr. I. Damsté, Mr. T. Damsté-Wissink en
Mr. W. A. Sinnighe Damsté
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 33,50

82 Uitspraken over Successiewet/Rechtsver-
keer
Prof. Mr. Gr. van der Burght en
Mr. W. W. van Smeden
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 45,-

Organisatie, informatie en computers. Een
leerboek voor iedereen die te maken heeft met
automatisering
David M. Kroenke
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 60,-

Fiscale voorraadwaardering (FED's Fiscale
Brochures IB 3.42, vijfde druk 1983)
Prof. Dr. D. Brüll
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Inleiding tot de inkomstenbelasting, ver-
mogensbelasting, vennootschapsbelasting
(Fiscale studiereserie no. 19, tweede druk)
Dr. M. A. Snijder
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 38,-

Natuurschoon-lichamen (FED's Fiscale Bro-
chures Vpb 1.4, tweede druk 1983)
Prof. Dr. D. Brüll en Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 19,50

Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding en de jaarrekening van de on-
dernemingen en uitvoeringsbesluiten (offi-
cieuze coördinatie)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deurne
Prijs B.frs. 200

Hoe vertel ik het mijn aandeelhouders?
Drs. H. Mock
Uitgave van: de Vereniging voor de Effecten-
handel te Amsterdam

Alle hens aan dek. Een nieuw sociaal-fiscaal
systeem
M. L. Wijvekate en F. P. Wijvekate
Uitgeverij Strengholt's Boeken B.V. te
Naarden
Prijs f 24,50

Ketenaansprakelijkheid. Een praktische
handleiding voor ondernemers (FED's Actua-
liteiten, tweede geheel herziene druk)
Mr. D. B. Bijl, Drs. J. F. A. Letteboer en
Mr. G. D. van Norden
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 19,50

Gezins- en ouderdagsverzorging. Deel B: Ver-
mogensbelasting/Successiewet (Serie Fiscale
Monografieën)
Mr. G. J. B. Dietvorst
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 49,50

Verslag van werkzaamheden 4, periode juli-
december 1983
Adviescommissie inzake de voortgang van het
industriebeleid (VIB)
Uitgave van het Ministerie van Economische
Zaken te Den Haag

Economie voor het hoger beroepsonderwijs
(HBO) en het wetenschappelijk onderwijs
(WO), deel 1
Dr. R. Schöndorff/Drs. L. R. Boulogne/
Mr. C. A. de Kam/Drs. J. F. B. Pleus
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does
B.V. te Leiden
Prijs f 39,50

The annual report. Financial reporting new
style
Brochure van Van Dien + Co. te Amsterdam

EEC Accounting Harmonisation: Implemen-
tation and Impact of the Fourth Directive
S. J. Gray/A. G. Coenenberg
Uitgeverij North-Holland Publishing Com-
pany te Amsterdam
Prijs f 95,-